

EVIDENCIA 3

**CAPÍTULO III – LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN) Y
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES**

Jazzia Berenice Arzola Vasquez 2098263

María Fernanda Bustamante Reyes 2103896

14/03/2026

INTRODUCCIÓN

Dentro del derecho internacional existen diferentes actores los cuales poseen derechos y obligaciones dentro del panorama global. Estos actores son conocidos como sujetos del Derecho Internacional, aunque tradicionalmente los principales sujetos siempre han sido los Estados, pero esto ha cambiado debido a la evolución del sistema internacional dando lugar a nuevos sujetos que también juegan un papel importante dentro del mismo.

Los sujetos dentro del derecho internacional son reconocidos por ser capaces de tener derechos y obligaciones en la esfera internacional entre ellos podemos destacar las organizaciones internacionales, las cuales se definen como asociaciones voluntarias de Estados creadas principalmente mediante tratados, con una estructura permanente y personalidad jurídica para lograr fines comunes como la paz, el desarrollo económico y la ayuda humanitaria (RAE, 2025).

En la historia han surgido diversas organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con diferentes órganos los cuales se ocupan de ámbitos específicos.

La creación de organismo internacionales como la ONU surgen con el fin de mantener la paz después de guerras devastadoras como la primera y segunda guerra mundial e incluso podríamos mencionar otro ejemplo con la Unión Europea la cual en un inicio empieza como un organismo intergubernamental con el mismo propósito de mantener la paz entre los países europeos a través de la cooperación.

Las organizaciones internacionales se han convertido actualmente en herramientas fundamentales para la gestión de conflictos y la búsqueda de soluciones en conjunto a desafíos globales.

Esto se logra ya que se establecen mecanismos institucionales los cuales facilitan el dialogo, promueven la cooperación y se establecen normas comunes para la convivencia entre los países.

La participación de los Estados en las organizaciones internacionales resulta clave para abordar crisis y conflictos que puedan afectar a la comunidad internacional. A través de sus órganos buscan mediar entre los Estados fomentando el derecho internacional promoviendo soluciones diplomáticas en situaciones de tensión o violación hacia un principio del derecho internacional.

Podemos ver reflejada esta dinámica en la reciente guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán donde los Estados condenan estos ataques principalmente en América Latina se pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, retomar el diálogo político.

Esto es un claro ejemplo de como los Estados recurren a organizaciones internacionales para buscar espacios de diálogo y cooperación para prevenir un conflicto mayor y así promover soluciones basadas en el derecho internacional.

De esta manera, las organizaciones internacionales se consolidan como actores fundamentales dentro del sistema internacional facilitando la toma de decisiones colectivas ante problemas mundiales.

DESARROLLO

El orden internacional contemporáneo se fundamenta en la existencia de organizaciones internacionales, definidas como asociaciones de Estados creadas por tratados constitutivos, por órganos permanentes y personalidad jurídica para alcanzar fines comunes como la paz y la seguridad.

Sin embargo, la reciente ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha resultado en la muerte del líder supremo Ali Jamenei y cientos de víctimas civiles, pone en juicio la eficacia de estas estructuras.

Este acontecimiento nos incita a revisar la evolución histórica del multilateralismo para entender si las instituciones actuales están repitiendo los errores del pasado o si poseen herramientas para frenar una escalada de violencia global.

El problema nos sustenta que el primer intento serio por organizar al mundo fue la Sociedad de Naciones (SDN) después de la Primera Guerra Mundial, sin embargo,

falló en su misión principal como lo sustenta el Dr. Dave Alexander López Mejía en su manual "Su incapacidad para impedir nuevas conflagraciones en parte por la ausencia de estados clave y por carecer de mecanismos coercitivos llevó a su desaparición y a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945"

El rechazo por parte de los gobiernos como México, Brasil y Colombia, quienes solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que frene la violencia, que impacte con la lección histórica de la SDN que es una organización internacional que no puede actuar frente a la agresión de sus miembros más poderosos pierde su razón de ser.

En el contexto de la noticia, la exigencia de estos países latinoamericanos por retomar el diálogo diplomático busca evitar que la ONU caiga en la misma irrelevancia de facto que sufrió la SDN antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la ONU se creó para tener un papel fundamental en este tipo de conflictos, su estructura tiene como pieza central al Consejo de Seguridad, que es el encargado de vigilar la paz global.

El conflicto y lo vemos claramente en esta noticia, es que este órgano muchas veces se queda de manos cruzadas. Sobre esto, el Dr. Dave Alexander López Mejía menciona "Puede adoptar decisiones obligatorias para los Estados; su inacción por vetos ha llevado a la Asamblea General a adoptar la fórmula 'Unión pro paz'".

En el caso del ataque a Irán, es muy probable que veamos este bloqueo, si Estados Unidos es uno de los protagonistas de la ofensiva, tiene el poder de vetar cualquier castigo o resolución en su contra dentro del Consejo.

Por eso, el llamado de los gobiernos latinoamericanos a "frenar la escalada" es un desafío directo a esa parálisis política la noticia menciona que se pide proteger a los civiles, y es aquí donde recordamos que la ONU no solo son reuniones políticas, sino también agencias que deben actuar en crisis humanitarias.

Es muy fundamental ver lo interesante de cómo los países de América Latina se han unido para rechazar este ataque, el manual del Dr. López Mejía nos recuerda que

las organizaciones regionales, como la OEA o los bloques de integración en los que participan México y Brasil, son fundamentales porque los problemas se gestionan mejor desde la cercanía.

El Dr. Dave López concluye con una idea que encaja perfecto con la situación de Irán "Las recientes crisis en Ucrania y Venezuela evidencian que la eficacia del sistema depende tanto de la voluntad política de los Estados como de la capacidad de las organizaciones para adaptarse y actuar de forma coherente con sus principios fundacionales"

Actualmente para entender cómo funciona el mundo, no basta con mirar a los países por separado, sino también observar a las organizaciones internacionales. Como bien explica López Mejía (2026), estas son asociaciones de Estados creadas mediante un tratado para alcanzar fines que un país solo no podría lograr, como la paz o el desarrollo económico. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aparece como el actor principal, guiada por objetivos claros que intentan poner orden al caos global.

El primer objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales. Este es, sin duda, el objetivo más urgente de la ONU. Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial por falta de mecanismos reales de presión, la ONU nació en 1945 con la misión de ser un escudo contra la violencia. López Mejía (2026) señala que la Carta de las Naciones Unidas funciona como una "constitución" global que obliga a los Estados a resolver sus conflictos sin usar las armas.

Un ejemplo clarísimo de este objetivo en acción es la reciente condena de diversos países de América Latina frente a los ataques de Irán. Al exigir diálogo y pedir la intervención de la ONU, la región no solo busca evitar una guerra en el Medio Oriente, sino que reafirma el principio de seguridad colectiva. Cuando los países latinoamericanos piden que el Consejo de Seguridad actúe, están confiando en que este órgano (que tiene el poder de tomar decisiones obligatorias) cumpla su función de frenar la escalada militar para proteger la estabilidad mundial.

El segundo objetivo es el de fomentar la cooperación internacional. La ONU no solo existe para apagar fuegos, sino para construir puentes. La cooperación consiste en que los Estados trabajen juntos para solucionar problemas que nos afectan a todos, desde crisis económicas hasta tensiones diplomáticas. López Mejía (2026) destaca que la Asamblea General es el foro universal por excelencia, donde cada país tiene voz y voto para proponer soluciones.

En la noticia analizada, vemos cómo América Latina actúa como un bloque que prefiere el multilateralismo. En lugar de tomar partido de forma agresiva, los gobiernos de la región apelan a la cooperación y al derecho internacional para buscar una salida negociada. Esto demuestra que, ante amenazas globales como un posible conflicto nuclear o regional, la cooperación no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia de los Estados.

El último objetivo es promover el respeto a los derechos humanos. La ONU tiene el mandato de cuidar la dignidad de las personas en todo el mundo. Según López Mejía (2026), este objetivo se entrelaza con la paz, porque no puede haber seguridad real si se violan sistemáticamente los derechos de la población. Las organizaciones internacionales modernas, a diferencia de las antiguas, ponen a la persona en el centro de sus decisiones.

El derecho internacional público, se encuentra en ciertas organizaciones internacionales, las cuales tienen funciones específicas para resolver conflictos con sus competencias específicas.

Por parte de la Organización de las Naciones Unidas, se basa en que los estados mantengan la cooperación y la paz; ya que tal cual como nos dice el Manuel de Derecho Internacional: fuentes, sujetos y guerra de D. A. López Mejía, la ONU opera mediante una división de funciones entre distintos órganos que buscan equilibrar la soberanía de los Estados con la necesidad de mantener un orden internacional basado en normas jurídicas.

Otro de los órganos más relevantes para la gestión de conflictos internacionales es el Consejo de Seguridad es el órgano central encargado del mantenimiento de la

paz y la seguridad internacionales; establecido en la Carta de las Naciones Unidas, como el organismo con la facultad de actuar cuando existe una amenaza a la paz o un acto de agresión entre Estados.

Es relevante mencionar que está integrado por 15 miembros y 5 de ellos son permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) quienes poseen el llamado derecho de veto, es decir, cualquier decisión importante requiere su aprobación.

Bajo esta estructura realmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene mucho poder para detener conflictos entre países; sin embargo, no siempre puede actuar porque uno de los países más poderosos puede bloquear las decisiones con el veto; aunque realmente cuando hay guerras, los países piden que el Consejo intervenga para tratar de resolver el problema evitando que el conflicto se haga más grande.

La Asamblea General es fundamental dentro de la ONU, ya que su papel se desarrolla en el ámbito del diálogo junto con 193 Estados miembros de los cuales cada uno cuenta con un voto. Entre sus funciones se encuentran emitir resoluciones y recomendaciones sobre temas internacionales relevantes, actuando como un foro donde los Estados expresan su postura frente a conflictos internacionales

Es por ello que, en el análisis del Derecho Internacional, López Mejía señala que estas resoluciones, aunque no sean jurídicamente vinculantes, pueden influir en el desarrollo de normas internacionales y contribuir a la formación del derecho consuetudinario. Prácticamente, las decisiones adoptadas por la Asamblea General pueden generar presión política y diplomática sobre los Estados, especialmente cuando reflejan una posición mayoritaria de la comunidad internacional.

Otra de las instituciones dentro de la ONU en función de gestión de conflictos es la Secretaría General de las Naciones Unidas, dirigida por el Secretario General; en ella, el funcionario actúa como mediador en situaciones de crisis y puede utilizar herramientas facilitando el diálogo entre las partes enfrentadas para evitar que el conflicto se intensifique.

También la Corte Internacional de Justicia tiene un papel importante para resolver conflictos entre países de forma pacífica; cuenta con la función de interpretar y aplicar el Derecho Internacional cuando los Estados deciden llevar ahí sus disputas.

Con sus decisiones y opiniones, la Corte ayuda a que los problemas entre países se solucionen mediante leyes y no mediante la fuerza o la guerra.

La importancia de cada uno de estos órganos radica en prevenir conflictos y promover la cooperación internacional. Es cierto que como señala López Mejía (2026), el funcionamiento efectivo de la ONU no depende únicamente de su estructura jurídica, sino también de la voluntad política de los Estados para respetar el Derecho Internacional y utilizar los mecanismos multilaterales disponibles.

Es por ello esencial la participación de los órganos de la ONU resulta fundamental para promover el diálogo, reducir la escalada de violencia y buscar soluciones diplomáticas que contribuyan a mantener la estabilidad internacional-

Tras los ataques contra Irán, diversos países de América Latina manifestaron su postura frente a la situación internacional y expresaron preocupación por el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Entre los países que reaccionaron se encuentran Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Perú y México, cuyos gobiernos condenaron los ataques y señalaron la importancia de evitar que el conflicto continúe creciendo y llegue a una mayor escala. Estas naciones coincidieron en que el uso de la fuerza puede generar mayores consecuencias para la estabilidad regional y mundial, por lo que consideraron necesario tener como prioridad el diálogo y las soluciones diplomáticas.

Los gobiernos latinoamericanos destacaron que el conflicto no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que también puede tener repercusiones en la seguridad internacional y en la población civil. Por ello, se vieron en la necesidad de actuar con absoluta inteligencia y de buscar otros medios pacíficos que permitan reducir las tensiones. La postura adoptada por los países latinoamericanos refleja una preocupación compartida por la estabilidad internacional y por las posibles consecuencias que vendrían derivadas de una escalada del conflicto.

Además de condenar los ataques, varios países latinoamericanos realizaron un llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que pudiera intervenir en la situación. El objetivo de este llamado es que el organismo internacional promueva el diálogo entre las partes involucradas y contribuya a reducir la violencia que se tiene en la región.

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, por lo que se considera un actor clave en la gestión de conflictos internacionales. De esta forma, los gobiernos latinoamericanos solicitaron que se utilicen los mecanismos diplomáticos disponibles dentro de la ONU para evitar que el conflicto llegue a un nivel aún mayor y fomentar negociaciones que permitan encontrar una solución pacífica y benéfica para las partes involucradas. Las reacciones de los países latinoamericanos se basan en varios principios del Derecho Internacional que buscan incrementar y mantener la paz y la estabilidad entre los Estados.

Entre estos principios destaca la solución pacífica de las controversias, la cual establece que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el diálogo, la negociación y la cooperación entre los países involucrados. Asimismo, el rechazo al uso de la fuerza refleja el respeto por las normas establecidas en el sistema internacional, particularmente aquellas que buscan evitar enfrentamientos armados entre Estados. Al condenar los ataques y promover el diálogo a través de la ONU, los países latinoamericanos muestran su compromiso con el Derecho Internacional y con el fortalecimiento de las instituciones que son encargadas de mantener la paz y la seguridad en el mundo.

CONCLUSIÓN

Cómo podemos observar, en el sistema internacional actual, las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental en la cooperación entre los Estados y en la gestión de conflictos.

A diferencia de otros momentos históricos en los que las relaciones internacionales dependían principalmente de decisiones individuales de los Estados, hoy existen

instituciones que permiten canalizar tensiones mediante el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas se ha consolidado como una de las instituciones más importantes para promover la paz y la seguridad a nivel global.

Uno de los órganos más relevantes dentro de esta organización es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual tiene la responsabilidad de analizar situaciones que puedan representar una amenaza para la paz internacional y de proponer medidas para prevenir o resolver conflictos. A través de este órgano se busca que los Estados puedan discutir sus diferencias dentro de un marco institucional y conforme a los principios del derecho internacional (López Mejía, 2026).

La noticia analizada muestra cómo diversos países de América Latina, entre ellos México, Brasil y Colombia, expresaron su preocupación ante los ataques contra Irán y realizaron un llamado a que el conflicto sea tratado mediante el diálogo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta postura refleja la importancia que los Estados continúan otorgando a los mecanismos multilaterales para enfrentar situaciones de tensión internacional.

Por último, para concluir, las organizaciones internacionales siguen siendo instrumentos esenciales para fomentar la cooperación entre los países y para buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Aunque su capacidad de acción puede verse limitada por intereses políticos o por la falta de consenso entre los Estados, su existencia permite establecer espacios de diálogo y negociación que contribuyen a la estabilidad internacional.

Por ello, fortalecer el multilateralismo y el respeto al derecho internacional continúa siendo un elemento clave para la construcción de un orden internacional más pacífico y cooperativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y*

gobernanza universitaria (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En

Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(18), 247–257.

<https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and*

Environmental Science, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias*

Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad, 4(7), 83–100.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8),

25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista*

Ciencia Jurídica y Política, 6(11), 80–103.

<https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil.

Revista Ciencia Jurídica y Política, 4(8), 51–80.

<https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>

ARTÍCULOS DE PRENSA EN LÍNEA

Redacción, & Redacción. (2026, 3 marzo). *América Latina condena ataques en Irán y pide diálogo en la ONU*. Consulta Monterrey.

<https://consultamonterrey.mx/internacional/america-latina-condena-ataques-irandialogo-onu/>